

Tütün (*Nicotiana tabacum* L.) Bitkisinde Bor Elementinin Dağılımı ve Yaprak Kalitesine EtkisiKorhan ÖZMEN ^{1*}, Sıdıka EKREN ¹¹ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova*Sorumlu yazar (Corresponding author): korhanozmen26@hotmail.com

Geliş Tarihi (Received): 05.08.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 29.09.2025

Özet

Çalışmada, flue cured (virginia) tütününde bor elementinin dağılımı ve yaprak kalitesi üzerine etkisi araştırılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 2024 yılı yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kontrollü koşullarda saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Araştırmada kontrol (B0), %0.05 B (B1), %0.1 B (B2) ve %0.2 (B3) şeklinde bor dozu uygulaması yapılmıştır. Bitki boyu (cm), yaprak sayısı (adet/bitki), yaprak eni (cm), yaprak boyu (cm), yaş ve kuru yaprak ağırlığı (g/bitki), toplam alkaloid (nikotin) (%), toplam indirgen şeker (%), ham kül (%), N (%), P (%), K (%), Ca (%), Mg (%), Mn (ppm), Fe (ppm), Cu (ppm), Zn (ppm) ve B (ppm) gibi özellikler incelenmiştir. En yüksek bor dozuna nikotin ve ham külde B2, toplam indirgen şekerde B3 dozlarında ulaşılmıştır. Makro ve mikro elementler açısından uygulanan bor dozlarında quadratik bir artış gerçekleşmiştir. Verim komponentleri, bazı kimyasal kalite özellikleri ve makro-mikro element içeriklerinden elde edilen sonuçlar neticesinde tütün bitkisinde en uygun bor dozunun %0.05 ile (B1) dozu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tütün, bor, nikotin, yaprak gübrelemesi, kalite**Distribution of Boron Element in Tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) Plants and Its Effect on Leaf Quality****Abstract**

The study investigated the distribution of boron and its effect on leaf quality in flue-cured (virginia) tobacco, and the obtained data were evaluated. The experiment was conducted as a pot trial under controlled conditions at Ege University Faculty of Agriculture in 2024, using a randomized block design with three replications. In the study, boron dose applications were made as control (B0), 0.05% B (B1), 0.1% B (B2), and 0.2% B (B3). Plant height (cm), number of leaves (number/plant), leaf width (cm), leaf length (cm), fresh and dry leaf weight (g/plant), total alkaloid (nicotine) (%), total reducing sugar (%), crude ash (%), N (%), P (%), K (%), Ca (%), Mg (%), Mn (ppm), Fe (ppm), Cu (ppm), Zn (ppm), and B (ppm) were examined. The highest boron dose was achieved in nicotine and crude ash at B2 doses and in total reducing sugar at B3 doses. A quadratic increase occurred in the applied boron doses in terms of macro and microelements. Based on the results obtained from yield components, some chemical quality characteristics, and macro-microelement contents, the most suitable boron dose for tobacco plants was determined to be 0.05% (B1).

Keywords: Tobacco, boron, nicotine, foliar fertilization, quality

1. Giriş

Günümüzde tarım, ticaret ve sanayi sektörlerinde önemli yer tutan tütün keyf verici özelliğinden dolayı çok geniş bir kullanım alanına sahiptir (Şahin ve Ekren, 2021). Dünyada yaklaşık 128 ülkede tütün üretimi yapılmakta (Vural ve Ekren, 2021) ve yetiştirildikleri ekoloji, üretim tekniği ve kurutma şekilleri gibi etkenlere bağlı olarak birbirinden oldukça farklı fiziksel ve kimyasal özellik göstermektedirler (Odabaş ve ark., 2022). Hem ekonomik hem de endüstriyel değeri yüksek bir bitki olan tütünün yaprak kalitesi ticari değerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yaprak kalitesi; renk, doku, nikotin ve şeker oranı gibi birçok özelliğin bir arada değerlendirilmesiyle belirlenmektedir. Bu kalite kriterlerinin gelişiminde, bitki besin elementlerinin dengeli ve yeterli düzeyde alınması büyük öneme sahiptir (Kurt ve Arslan, 2025). Bitki gelişimi açısından gerekli ve mikro besin elementlerinden biri olan bor (B), özellikle yapısal ve fonksiyonel süreçlerde görev alarak, tütün bitkisinde hem verimi hem de yaprak kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bor elementi; hücre duvarı yapısının oluşumu, hücre bölünmesi, şeker taşınımı, lignin sentezi, membran stabilitesi ve üreme süreçleri gibi birçok fizyolojik mekanizmada temel rol oynamaktadır (Marschner, 2012; Shorrocks, 1997). Bor eksikliği durumunda, özellikle genç yapraklarda ve büyüme noktalarında deformasyon, damar kararmaları, uç kurumaları, yaprak küçülmesi ve gelişme geriliği gibi belirtiler ortaya çıkmakta; bu da doğrudan yaprak kalitesini ve pazar değerini düşürmektedir (Mengel ve Kirkby, 2001). Öte yandan, borun fazlalığı da bitkide toksisiteye yol açarak yaprak kenarlarında yanıklıklar ve dokusal bozulmalara neden olabilmektedir (Gupta, 1993). Tütün bitkisi gibi yaprak ürünleri için yetiştirilen türlerde, borun yapraklardaki dağılımı ve taşınımı da kalite açısından kritik bir faktördür. Bor elementi ksilem yoluyla taşındığı için bitki içindeki hareketliliği sınırlıdır ve bu nedenle yaşlı yapraklardan genç dokulara taşınması zordur (Brown ve Shelp, 1997). Bu durum, bor uygulamalarının zamanlaması, yöntemi ve

dozajının titizlikle planlanmasını gerektirmektedir. Tütün bitkisinde yapraklar alt, orta ve üst kademelerde farklı kalite özellikleri göstermekte olup, bu yapraklardaki bor düzeyleri ile kalite parametreleri arasındaki ilişkiler, bitki besleme stratejilerinin optimize edilmesi açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Literatürde farklı tarımsal ürünlerde borun kalite üzerindeki etkisi detaylı şekilde incelenmiş olsa da, tütün bitkisine özgü olarak borun bitki içi dağılımı, yaprak kademeleri arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların kalite parametrelerine etkisini değerlendiren çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda, tütün tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla bor elementinin doku içi dağılımının ve bu dağılımın yaprak kalitesine etkilerinin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, tütün bitkisinde bor elementinin yaprak verimi ve kalitesine olan etkilerini ortaya koymayı amaçlanmıştır. Elde edilecek bulguların, tütün üretiminde doğru gübreleme stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışma 2024 yılı tütün yetiştirme döneminde K326 Virginia çeşidi deneme materyali olarak kullanılarak kontrollü koşullarda saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Viyollere tohum ekimi gerçekleştirilmeden önce tohumlara çimlendirme testi uygulanmıştır. Tütün tohumları çok küçük olduğu için laboratuvar ortamında viyollerde fide haline getirilmiştir. Torf konulan her bir viyole 2-3 adet tohum 22.12.2023 tarihinde ekilmiştir. İlk çıkışlar 09.01.2024 tarihinde görülmüş, 7.01.2024 tarihinde seyreltme işlemi yapılmıştır. Sulama, gübreleme vb gibi kültürel işlemler ortamın ve fidenin durumuna göre yapılmıştır. Denemede kullanılan saksı toprağı Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü'ne ait deneme arazisinden (0-30 cm) temin edilip hava kurusu hale getirilmiş ve 2 mm'lik elekten elenerek 5 kg'lık saksılara doldurulmuştur. Saksılara dikim öncesinde gübreleme işlemi yapılmıştır. Temel gübreleme olarak 15 kg da⁻¹ N (amonyum sülfat), 10 kg da⁻¹ P₂O₅ (diamaonyum fosfat (DAP)) ve 30 kg da⁻¹ K₂O (potasyum sülfat

(K₂SO₄) uygulanmıştır (Tepecik, 2002). Başlangıçta saksı toprağının tarla kapasitesi belirlenmiş ve periyodik olarak saksılar tartılıp eksilen miktarı sulama suyu ile sulanarak tamamlanmıştır. Viyollerde yetiştirilen tütün fideleri 23.02.2024 tarihinde her saksıya 2 adet fide gelecek şekilde elde plantuvar ile dikilmiştir. Dikim sonrası fidelere can suyu uygulaması yapılmıştır. Vegetasyon süresi boyunca bakım işlemleri fidelere durumuna göre günlük devam etmiştir. Araştırmada kontrol (B0), %0.05 B (B1), %0.1 B (B2) ve %0.2 (B3) şeklinde bor dozu uygulaması yapılmıştır. Bor uygulaması fidelere iki defa yapılmıştır. İlk bor uygulaması fidelere saksılara şaşırtılmasından 20 gün sonra, ikinci bor uygulaması ise ilk uygulamadan 20 gün sonra yapılmıştır. Hasat işlemi bitkilerin yapraklarının elle kırılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen tütün yapraklarının yaş ağırlıkları kurutma öncesinde ölçülmüştür. Yapraklar kurutma fırınında 40-45 °C'de kurutulmuştur. Kurutulan tütün yapraklarının kuru ağırlıkları fırın sonrası ölçülmüştür. Daha sonra kurutulan tütün yaprakları analiz için öğütülmüştür. Araştırmada; bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak eni, yaprak boyu, yaş ve kuru yaprak ağırlığı (Anonim, 2006), toplam alkaloid (nikotin) (Anonim, 1969), toplam indirgen şeker (Sekin (1979) Lindsay (1973), ham kül (Nelson, 1960), azot (Bremner, 1965), fosfor (Lott ve ark., 1956), potasyum, kalsiyum, magnezyum, mangan, demir, bakır,

çinko (Kacar ve İnal, 2008) ve bor (Wolf, 1971) gibi parametreler incelenmiştir. Verilerin istatistiki analizinde SPSS 22.0 programı ile uygulamalar arasındaki farklılıklar LSD testi ile belirlenmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Araştırmamızda agronomik özelliklere ilişkin incelediğimiz parametreler Tablo 1 ve 2'de sunulmuştur. Bor uygulamasının incelenen özellikler açısından istatistiki olarak önemli olduğu görülmüştür. Yaprak boyu hariç diğer özelliklerde B0-B1 dozlarında artış, B1-B2 dozları arasında azalış ve B2-B3 dozları arasında tekrar bir artış olduğu saptanmıştır. En yüksek değerlere bitki boyunda 81.33 cm ile B3 dozunda ulaşılmıştır. Yaprak sayısı bakımından 19,00 adet bitki⁻¹ ile B1 dozundan elde edilirken onu 18.67 ile kontrol izlemiştir. Yaprak eni bakımından elde edilen sonuçlarda en yüksek değere 16.33 cm ile B1 uygulamasında en düşük ise 14.67 ile kontrol dozunda elde edilmiştir. Yaprak boyu değerleri 35.83–37.33 cm arasında değişim göstermiş olup en yüksek yaprak boyu B2 uygulamasında bulunmuştur. En yüksek yaş ve kuru yaprak ağırlığına B1 dozunda ulaşılmıştır. Kuru yaprak ağırlığında aynı grupta yer alan B3, B1 ve B0 dozları da mevcuttur. Ortalama yaş yaprak ağırlığı 175.82 g bitki⁻¹ kuru yaprak ağırlığı ise 17.92 g bitki⁻¹ olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1. Uygulanan bor dozlarının tütün bitkisinin agronomik özellikleri üzerine etkisi

Table 1. Effect of applied boron doses on agronomic characteristics of tobacco plants

Bor dozu	Bitki boyu (cm)	Yaprak sayısı (adet bitki ⁻¹)	Yaprak eni (cm)	Yaprak boyu (cm)
B0	80.67a	18.67ab	14.67b	36.33ab
B1	79.67ab	19.00a	16.33a	35.83b
B2	76.67b	17.33b	16.00a	37.33a
B3	81.33a	18.00ab	14.83b	36.67ab
Ortalama	79.58	18.25	15.45	36.54
LSD (% 1)	23.164	3.586	2.132	3.351

p<0.0.1 düzeyinde önemli

Çalışmamızda bitkilerimiz saksıda yetiştirildikleri için tarla koşullarına göre bitki boylarında bir azalma söz konusu olmuştur. Aynı zamanda vegetasyon süresince yetiştirme ortamının sıcaklık değerlerinin yüksek olması

bitki boylarında da düşüşe sebep olmuştur. Bulgularımız Ekren ve ark. (2019)'nın araştırma sonuçları ile paralellik gösterdiği düşünülebilir.

Tablo 2. Uygulanan bor dozlarının tütün bitkisinin yaş ve kuru yaprak ağırlığı üzerine etkisi**Table 2.** Effect of applied boron doses on fresh and dry leaf weight of tobacco plants

Bor dozları	Yaş yaprak ağırlığı (g bitki ⁻¹)	Kuru yaprak ağırlığı (g bitki ⁻¹)
B0	170.00bc	18.33a
B1	190.00a	18.33a
B2	168.3bc	16.67b
B3	175.0b	18.33a
Ortalama	175.82	17.92
LSD (% 1)	59.171	8.651

p<0.0.1 düzeyinde önemli

Yaprak sayısı çeşide, iklim ve toprak koşulları ile uygulanan kültürel işlemlere göre değişim göstermektedir (Otan ve Apti, 1989; Çamaş ve ark., 2014; Köseoğlu ve ark., 2014). Türkiye ekolojik koşullarında Virginia tütünleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalarda yaprak sayısı 20.2-21.2 adet bitki⁻¹ (Keskiner, 1993), 26.2-35.8 adet bitki⁻¹ (Küçüközden, 1995) arasında bulunmuştur. Yaprak sayısına ilişkin bulduğumuz sonuçların Keskiner (1993)'den ve Küçüközden (1995) küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun kullanılan çeşit, iklim ve toprak koşulları ile uygulanan kültürel işlemlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ekren ve ark. (2019) Bornova ekolojik koşullarında dış ortam saksı denemesi olarak yürüttükleri araştırmada yaprak boyunda olduğu gibi yaprak eninde de istatistiki anlamda benzer sonuçlar elde edilmiş ve yaprak boyunu 27-47 cm; yaprak enini ise 12.5-24.5 cm arasında değiştiğini bulmuşlardır. Tütün bulunduğu ekolojiden en fazla etkilenen bitkilerden biridir. Tütün fidelerinin tarlaya şaşırtılmasının hemen yağışın olması ve ardından sıcaklıkların ani yükselmesi üründe verim ve verim komponentlerinde düşüş ve kalitede bozulmalara sebep olmaktadır (Akehurst, 1981). Deneme bulgularımız saksı koşullarında yürütüldüğü için Ekren ve ark. (2019)'a daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayan (1994)'ün yürütmüş olduğu araştırmanın tarla koşullarında olması ve farklı ekolojide ve farklı çeşit ile

yürütülmesi nedeniyle daha yüksek sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan önceki incelendiğinde çalışmamızın bunlarla uyumlu olduğu saptanmıştır. Birim alandan elde edilecek ürün miktarını belirleyen yaprak ağırlığı miktarları bakımından en yüksek yaş yaprak ağırlığı 98.0 g bitki⁻¹ ile dekara 12 kg azot uygulamasından elde edilmiştir. Kuru yaprak ağırlığında da en yüksek sonuca yine 12 kg da⁻¹ azot dozunda bulunmuş onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan 15 kg da⁻¹ azot uygulaması izlemiştir (Ekren ve ark., 2021). Ekren ve ark. (2019) kuru yaprak verimini 10-55 g bitki⁻¹ ortalama olarak ise 33.3 g bitki⁻¹ olarak tespit etmişlerdir. Literatür verileriyle karşılaştırıldığında, bu çalışmada elde edilen yaş yaprak ağırlığı değerlerinin daha yüksek, kuru yaprak ağırlığı değerlerinin ise görece daha düşük olduğu belirlenmiştir. Uygulanan bor dozlarının tütün bitkisinin bazı kimyasal kalite özellikleri üzerine etkisi Tablo 3'de gösterilmiştir. Burada en yüksek nikotin miktarının %2.407 ile B2 dozundan, en düşük ise %1.883 ile B0 kontrol dozundan elde edildiği görülmektedir. Toplam indirgen şeker miktarında ise B0'dan B3 dozuna kadar düzenli bir artış gözlemlenmiş olup en yüksek toplam indirgen şeker değerine %27.09 ile B3 dozunda rastlanmıştır. Ham kül değeri bakımından ise en yüksek ham kül yüzdesine %19.77 ile B2 dozunda, en düşük ise %18.86 ile B1 dozunda rastlanmıştır.

Tablo 3. Uygulanan bor dozlarının tütün bitkisinin bazı kimyasal kalite özelliklerine etkisi (%)**Table 3.** Effect of applied boron doses on some chemical quality properties of tobacco plants (%)

Bor dozları	Nikotin	Top. ind. şeker	Ham Kül
B0	1.883c	20.16c	19.70
B1	2.047b	21.43c	18.86
B2	2.407a	25.66b	19.77
B3	2.247a	27.09a	18.89
Ortalama	2.146	23.58	19.30
LSD (% 1)	0.160	1.398	öd

p<0.0.1 düzeyinde önemli, öd: önemli değil

Türkiye’de yetiştirilen Virginia tipi tütünlerinde nikotin miktarını %1.31-2.36 (Keskiner, 1993); %3.1-3.2 (Ayan, 1994); ortalama olarak %1.79 (Usturalı, 1995); %1.3-4.0 (Küçüközden, 1995) düzeylerinde bulmuşlardır. Tütünün içim kalitesi açısından önemli bir parametre olan nikotin içeriği tespiti için Düzce yöresi Virginia tütünlerinde yapılan çalışmada %1.48-1.59 arasında değiştiği belirlenmiştir (Ekren, 2000). Nikotin içeriğine ilişkin elde ettiğimiz sonuçlar literatür ile uyum içerisindedir. Yapılan benzer çalışmalarda Virginia tipi tütünlerde kül miktarının %9.75-18.0 arasında değiştiği bulunmuştur (Akehurst, 1981; Collins ve Hawks, 1983; Ayan, 1994; Küçüközden, 1995; Ekren, 2000). Araştırmamızda bu değerlerin biraz üzerinde bir ağırlık elde edilmiş olup bunun nedeninin çeşit ve ekolojik koşullardan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Literatürde toplam indirgen şeker değeri %12-25 (Collins ve Hawks, 1993) ve %18.61-21.93 (Tepecik, 2002) olarak belirtilmiştir. Araştırmamızda da belirlenen değerlere benzer değerler tespit edilmiştir. Çalışmamızda incelediğimiz bor dozlarının makro besin

elementlerine etkisi Tablo 4’de gösterilmiştir. N ve Mg elementleri hariç diğer tüm elementlerde bor dozlarının etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Uyguladığımız bor dozları azot içeriklerinde B0’ dan B2 dozuna kadar linear bir artış kaydetmiş B2 ve B3 dozu arasında hafif bir azalış göstermiştir. En yüksek azot içeriğine B2 dozunda %3.040 olarak bulunmuştur. Fosfor dozları açısından en yüksek fosfor dozuna %0.333 ile B1 dozunda en düşük ise %0.297 ile B3 dozunda saptanmıştır. Potasyum elementi açısından uyguladığımız bor dozları %2.957–3.420 arasında değerler verdiği görülmektedir. En yüksek potasyum içeriğine B3 dozunda ulaşılmıştır. Uyguladığımız bor dozlarının kalsiyum besin elementine etkisi önemli görülmüş olup, en yüksek kalsiyum dozuna %4.150 ile B3 dozunda en düşük ise %3.640 B2 dozundan elde edilmiştir. Magnezyum elementine ilişkin bulduğumuz sonuçlar azot dozunda olduğu gibi kontrolden B2 dozuna kadar bir artış göstermiş B2 ve B3 dozlarına doğru ise hafif bir azalış kaydetmiştir.

Tablo 4. Uyguladığımız bor dozlarının makro besin elementlerine etkisi (%)**Table 4.** Effect of applied boron doses on macronutrients (%)

Bor dozları	N	P	K	Ca	Mg
B0	2.747	0.323a	3.050b	3.943a	0.363
B1	2.907	0.333a	2.957b	4.133a	0.380
B2	3.040	0.310a	3.190a	3.640b	0.393
B3	2.913	0.297b	3.420a	4.150a	0.383
Ortalama	2.901	0.315	3.154	3.966	0.379
LSD (% 1)	öd	0.145	0.788	0.863	öd

p<0.0.1 düzeyinde önemli, öd: önemli değil

Tütünde, azot elementi kurutma işlemi sonrasında da etkisini sürdüren tek makro besin elementi olma özelliği taşımaktadır. Diğer bir deyişle kimyasal kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Fazla azot vejetasyon dönemini uzatarak çiçeklenmeyi ve olgunlaşmayı geciktirmektedir. Haghighi ve ark. (2011) tütün yapraklarındaki N içeriğinin %2-5 arasında değiştiğini ve azotun %1.5'in altına düştüğünde eksiklik belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemlediğini belirtmektedirler. Azot metabolizması, tütünlerin en temel metabolizma süreci üzerine etki yaptığını saptamışlardır (Matt ve ark., 2002). Araştırmamızda azot içeriğine ilişkin bulduğumuz değerlerin literatür bulgularıyla uygun olduğu görülmektedir. Fosfor, tütünde kök gelişimini, bitki büyümesini, olgunlaşma, renk ve kalitesi üzerine etki eden esansiyel bir elementtir. Fazlalığında kül rengi siyahlaşır, kalite düşer (Smith, 2009). Tütün yaprağındaki fosforun yeterlilik konsantrasyonu %0.1-1.0 arasında değiştiği belirlenmiştir (Bryson ve Mills, 2014). Çalışmamızda bulduğumuz değerler literatürle uyumludur. Potasyum, tütün yaprağında en fazla bulunan ve yanıcılık üzerine olumlu etki yaptığı bilinen bir elementtir (Tso, 1990). Potasyumun tütün yapraklarında %2-8 arasında değiştiği belirtilmektedir (Farrokh ve Farrokh, 2012). Tütünün büyümesi ve kalitesi üzerine de önemli rol oynayan bir element olduğunu ifade etmektedirler (Gurumurthy ve Vageesh, 2007). Potasyum konsantrasyonunun tütünde %1.6-4.1 arasında değerler verdiğini tespit etmişlerdir (Bryson ve Mills, 2014). Besin elementi olarak K, tütünün yaprak verimini ve kalitesini etkilediğini bildirmişlerdir (Yang ve ark., 2007). Tütün için yeterli yaprak K aralığı %1.6-4.1 arasındadır. Yüksek kaliteli tütün yapraklarında potasyum içeriği %2.5'ten fazla olduğunu belirlemişlerdir (Xu ve ark., 2008). Potasyum ve klor elementlerinin içeriği, tütünlerin çeşitli özellikleri (yanabilirlik, higroskopisite, renk ve kül tutma kapasitesi) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek miktarda potasyum elementi, tütünlerin yanıcılığını ve higroskopisitesini artırmaya ve tütünlerin rengini ve fonksiyonlarını geliştirmeye katkıda bulunduğu ifade

edilmektedir (Zong ve ark., 2020). Araştırmamızda elde edilen veriler, literatürde bildirilen kalite kriterleriyle uyumlu olup, kullanılan tütün materyalinin yüksek kalitede olduğunu ortaya koymaktadır. Kalsiyum ve potasyum tütün yaprağında en çok bulunan iki makro elementtir. Bazı araştırmacılar kalsiyum miktarının %1.5-3.5 arasında değişim kaydettiğini belirlemişlerdir (Lopez-Lefebre ve ark., 2001; Bryson ve Mills, 2014). Kalsiyum, tütün bitkisinde biyokütle ve kuru madde üretimi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Hücre duvarının, plazma zarının, hücre büyümesinin ve enzim sekresyonunun gelişiminde rol oynadığı belirlenmiştir (Marschner, 1995). Kalsiyum ayrıca N alımı ve N asimilasyonu ile ilişkili enzimlerin aktivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır (Lopez-Lefebre ve ark., 2001). Yaprakta yeterli miktarda Ca değeri %1.5-3.5 arasında değiştiği belirtilmiştir (Bryson ve Mills, 2014). Araştırmamızda elde ettiğimiz kalsiyum değerlerinin literatür ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Magnezyum ve potasyum tütünün yanmasını olumlu yönde etkileyen iki elementtir. Magnezyum külün beyaz olmasını sağlamaktadır. Asit grup tütünlerde (virginia vb) miktarındaki fazlalık külün kof bir yapıda olmasını sağlar. Tütünde magnezyum eksikliğinde kalite düşer, yapraklarda kurutma sonrası siyah renkler görülür, kül miktarı artar. Virginia tütünlerinde kül içeriğinin yüksek olması istenilen bir durum değildir (Akehurst, 1981; Smith, 2009). Yapılan bazı çalışmalarda %0.2-0.85 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Usturalı, 1997; Bryson ve Mills, 2014). Magnezyum için yeterli yaprak konsantrasyonları %0.20-0.85 olarak bildirilmiştir (Bryson ve Mills, 2014). Uyguladığımız bor dozları mikro besin elementlerine ilişkisi istatistiki anlamda önemli bulunmuştur (Tablo 5). Yapılan analizler sonucunda, mangan (Mn) elementi açısından en yüksek mangan içeriği %79.213 oranıyla B0 (kontrol) dozunda belirlenmiş, en düşük mangan içeriği ise %74.027 ile B2 dozunda saptanmıştır. Demir (Fe) elementi bakımından en yüksek değer %140.580 ile B0 (kontrol) dozunda, en düşük değer ise

%134.327 ile B1 dozunda ölçülmüştür. Bakır (Cu) elementi açısından en yüksek içerik %15.200 ile B3 dozunda, en düşük içerik ise %11.380 ile B2 dozunda tespit edilmiştir. Çinko (Zn) elementinde en yüksek çinko konsantrasyonu %65.000 ile B3 dozunda, en düşük değer ise %55.897 ile B1 dozunda kaydedilmiştir. Ayrıca, uygulanan bor (B)

dozlarının artışına bağlı olarak yaprak dokusundaki bor konsantrasyonunun doğrusal (linear) bir artış gösterdiği Tablo5'te açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda, en yüksek bor içeriği 125.873 ppm ile B3 dozundan elde edilirken, en düşük değer ise 27.437 ppm ile B0 (kontrol) dozunda belirlenmiştir.

Tablo 5. Uyguladığımız bor dozlarının mikro besin elementlerine etkisi (ppm)

Table 5. The effect of applied boron doses on micronutrients (ppm)

Bor dozları	Mn	Fe	Cu	Zn	B
B0	79.213a	140.580a	11.950b	57.313b	27.437d
B1	74.980b	134.327b	13.880a	55.897b	40.870c
B2	74.027b	140.543a	11.830b	61.290a	69.950b
B3	79.107a	140.363a	15.200a	65.000a	125.873a
Ortalama	76.831	138.948	13.215	59.875	66.033
LSD (% 1)	19.647	40.807	1.368	16.197	10.204

p<0.0.1 düzeyinde önemli

Mangan bitki bünyesinde diğer mikro besin elementlerine oranla oldukça fazla bulunur (Tso, 1990). Normal beslenme koşullarında optimum mangan düzeyinin 20 ppm olarak saptanmıştır (Ryding, 1992). Virginia tütünlerinde redrying öncesi ve sonrasında mangan içeriğini 79.5-64.2 ppm arasında değiştiğini belirlemiştir (Ekren, 2000). Elde ettiğimiz sonuçlar belirtilen diğer araştırıcı bulguları ile uyum içerisinde. Tütün bitkisinin demir içeriğinin toprağın yapısına, yetiştirilen çeşide, uygulanan agronomik işlemlere ve iklime bağlı olarak değişebileceğini ifade etmiştir (Tso, 1990). Yapılan çeşitli çalışmalarda Virginia tütünlerinde Fe miktarının 145-1600 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir (Chouteau ve Fauconnier, 1988; Usturalı, 1995; Ekren, 2000) Bryson ve Mills (2014) tarafından belirtilmiş olan limit değerlere (50–200 mg kg⁻¹) göre değerlendirildiğinde yeterli düzeydedir. Tütün bitkisinde bakır içeriği yönünden çok farklılık gösterdiği görülmektedir. Topraktan bakır alımının generatif olgunluk döneminde daha yüksek olduğunu bulmuştur (Usturalı, 1995). Bakır içeriği açısından limit değerlerin 10-60 mg kg⁻¹ arasında değiştiğini ifade etmişlerdir (Bryson ve Mills 2014). Elde ettiğimiz sonuçlar tütün örneklerinde Cu elementi yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda çinko içeriğinin Virginia

tütünlerinde 20-84 ppm arasında değiştiği bulunmuştur (Tso, 1990; Usturalı, 1995). Tütün yapraklarında Bryson ve Mills (2014) tarafından belirtilmiş olan limit değerlere (17–110 mg kg⁻¹) göre değerlendirildiğinde Zn için belirtilen değerler yeterli grup içerisinde yer almıştır. Büyüme için gerekli olan bu element genç yapraklarda oranı olgunlaşan yapraklara göre daha yüksek düzeyde olup oranı 4-13.5 ppm arasında değiştiği bulunmuştur (Tso, 1990). Tütün bitkisine uygulanan biyokömür uygulamalarına bağlı olarak B elementi birinci hasat zamanındaki örneklerde 49.48 mg kg⁻¹ ile en yüksek değeri B3 uygulamasında ve en küçük değeri 37.45 mg kg⁻¹ ile B0 uygulamasında; ikinci kırım örneklerinde ise aynı şekilde B3 uygulamasında 56.32 mg kg⁻¹ ile en büyük değeri ve B0 uygulama dozunda 37.55 mg kg⁻¹ ile en küçük değeri aldığını bulmuşlardır (Tepecik ve ark., 2024). Araştırmamızda bulduğumuz bor miktarına ilişkin sonuçların literatür bulgularının üzerinde bulunduğu görülmüştür. Bu durumun temel nedeninin çalışmanın amacını oluşturan bor dozu uygulamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

4. Sonuç

Bu çalışma, tütün bitkisinde farklı bor (B) dozlarının agronomik özellikler ve kimyasal

bileşenler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Saksı koşullarında yapılan deneylerde uygulanan bor dozları sonucunda yaprak ağırlığı, nikotin içeriği, toplam şeker miktarı ve kül oranı gibi temel kalite ve verim parametreleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, bor uygulamasının tütün bitkisinin gelişimi ve yaprak kalitesi üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğunu göstermiştir. Özellikle %0.1 oranında uygulanan bor dozu, hem agronomik hem de kalite açısından en olumlu sonuçları vermiştir. Bu dozda, yaprak ağırlığı belirgin şekilde artarken, nikotin ve şeker içeriklerinde de dengeli bir yükselme gözlenmiştir. Aynı zamanda kül oranının da optimal seviyede olduğu belirlenmiştir. Daha yüksek dozlarda ise borun toksik etkileri nedeniyle bazı olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, tütün bitkisinde sağlıklı gelişim ve kaliteli yaprak üretimi için borun uygun dozda uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında %0.1 bor dozu, hem verim hem kalite açısından en uygun seviye olarak belirlenmiştir. İlerleyen çalışmalarda bu bulguların tarla koşullarında da doğrulanması, önerilen dozun uygulama etkinliği açısından faydalı olacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu araştırma TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1. dönem kapsamında 1919B012300432 numaralı başvuru destek almaya hak kazanmıştır. Araştırma projesinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'na teşekkür ederiz.

Açıklama

Bu, çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

- Akehurst, B.C., 1981. Tobacco, 2nd Edition; Logman Inc. New York, USA, p. 736.
- Ayan, A.K., 1994. Flue-cured virginia (*Nicotiana tabacum* L.) tütünlerinde farklı tepe kırım seviyelerinin verime ve bazı kalite karakterleri üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Anonim, 2006. TSE 1000 Türk tütünleri standardı UDK 633.71. Ankara.
- Bryson, G., Mills, H., 2014. Plant analysis handbook IV; Micro-Macro Publishing, Athens, Greece.
- Bremner, J.M., 1965. Total nitrogen. In: Methods of soil analysis Part 2. Chemical and microbiological properties. Black, C.A. (ed.), Amer. Soc. Of Agron. Inc. Pub. Agron.Series. No: 9, Madison, Wisconsin, USA, pp. 1149-1178.
- Chouteau, J.C., Fauconnier. D., 1988. Fertilizing for high quality and yield tobacco. IPI Bulletin No: 11, Bern-Switzerland.
- Collins, W.K., Hawks, S.N., 1993. Principle of Flue-cured Tobacco Production. N.C. Bulletin No: 11. Bern. Switzerland.
- Çamaş, N., Kurt, D., Kınay, A., 2014. Türkiye’de flue cured virginia ve burley tütünlerinin yetiştirilme teknikleri ve üretim çalışmaları. Mucizeden Belaya Yolculuk “Tütün” Tarihçi Kitabevi. İstanbul.
- Ekren, S., 2000. Virginia (flue-cured) tütününün işlenmesi ve redrying işleminin kimyasal bileşime etkisi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

- Ekren, S., Geren, H., Özkan, Ö.N., 2019. A preliminary study on determination of some chemical components with yield and yield parameters on virginia (flue-cured) type tobacco. 3. *International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences*. Conference Proceedings Book, 16-18 April, Trabzon, pp.15.
- Ekren, S., Geren, H., Cevik, O., 2021, Farklı azot dozlarının flue-cured (virginia) tütününde verim ve bazı verim özelliklerine etkisi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 5(1): 202- 209.
- Farrokh, A.R., Farrokh, A., 2012. Effect of nitrogen and potassium on yield, agronomy efficiency, physiological efficiency and recovery efficiency of nitrogen and potassium in flue-cured tobacco. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 4: 770-778.
- Gupta, U.C., 1993. Introduction. In: Boron and its role in crop production. CRC Press. Boca Raton, FL, USA.
- Gurumurthy, K.T., Vageesh, T.S., 2007. Leaf yield and nutrient uptake by FCV tobacco as influenced by K and Mg nutrition. *Karnataka Journal of Agricultural Sciences*, 20: 741-744.
- Haghighi, H., Daliri, M.S., Mobaser, H.R., Moosavi, A.A., 2011. Effect of different nitrogen and potassium fertilizer levels on quality and quantity yield of flue cured tobacco (Coker 347). *World Applied Sciences Journal*, 15(7): 941-946.
- Kacar, B., İnal, A., 2008, Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara s.892.
- Keskiner, H., 1993, Bazı flue-cured tütün çeşitlerinin Manyas koşullarındaki verim ve kalite özellikleri. Yüksek lisans tezi) Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Koseoglu, K.E., Ekren, S., Celen, A.E., 2014. The effects of different fertilizer application on yield of Izmir-Ozbas type of tobacco. *25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry*. Conference Proceedings Book, 27-29 September, Izmir, pp.309-312.
- Kurt, D., Arslan, H., 2025. Yağışa dayalı koşullarda yapraktan salisilik asit uygulamasının tütün kalitesi ve agronomik özellikleri üzerine etkisi. *Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi*, 40(2): 239-255.
- Küçüközden, R., 1995, Altı farklı virginia tütün genotipinin manyas koşullarında verim ve kaliteleri üzerine araştırma. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Lindsay, H., 1973. A Clorimetric estimation of reducing sugars in potatoes. *Potato Research*, 16: 176-179
- Lott, W.L., Nery, J.P., Gall, J.R., Medcoff, J.C., 1956, Leaf analysis techniques in coffee research. IBEC Res. Inst. Pub. 9:21-24.
- Marschner, H., 2012. Mineral nutrition of higher plants. 2nd edition, Acedemic Pres Limited, New York. p. 1-889.
- Matt, P., Krapp, A., Haake, V., Mock, H.P., Stitt, M., 2002. Decreased rubisco activity leads to dramatic changes of nitrate metabolism, amino acid metabolism and the levels of phenylpropanoids and nicotine in tobacco antisense RBCS transformants. *The Plant Journal*, 30(6): 663–677.
- Mengel, K., Kirkby, E.A., 2001. Principles of Plant Nutrition 5th edition. Kluwer Academic Publishers. p.849.
- Nelson, R.A., 1960. Potantiometric determination of the chloride content of tobacco. *Journal of the A.O.C.* 43(3): 518.

- Odabaş, M.S., Senyer, N., Kurt, D., 2022. Determination of quality grade of tobacco leaf by image processing on correlated color temperature. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 55(2): e7506.
- Otan, H., Apti, R., 1989. Tütün, T.C. T.O.K.İ.B. Ege T.A.E. Yay. No: 83, Menemen- İzmir.
- Ryding, A.A. 1992. Tobacco in: World fertilizer use manual. International Fertilizer Industry Association, p.550-561. Paris.
- Sekin, S., 1979. Tütünde bazı analiz yöntemleri üzerinde araştırmalar. Ege bölgesi tütünlerinin kimyasal bileşimleri ve fermantasyon sırasında meydana gelen değişimler. Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Agronomi-Genetik Kürsüsü, İzmir.
- Shorrocks, V.M., 1997. The occurrence and correction of boron deficiency. *Plant and Soil*, 193(1-2): 121–148.
- Smith, W., 2009. Managing nutrients. In: Flue-cured tobacco guide. North Carolina State University, Raleigh, NC. USA. pp. 58-81.
- Şahin, O., Ekren, S., 2022. Yüksek nikotinli oriental tütün hatlarının belirlenmesi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 7(4):959–974.
- Tepecik, M., 2002. Flue-cured tütün çeşidinde farklı potasyum formlarının kaliteye etkisi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Tepecik, M., Ekren, S., Ongun, A.R., Boke Sarıkahya, N., 2024. Effects of biochar treatments on the elemental composition of tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) leaves based on the priming period. *Heliyon*: e23307.
- Tso, T.C., 1990. Production, Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant. IdealsInc., Beltsville, Maryland USA.
- Usturalı, A., 1995. Düzce yöresi virginia tütünlerinde vejetasyon boyunca bitki besin maddesi alınımı ile verim ve kalite ilişkilerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Vural, D., Ekren, S., 2022. Adıyaman ilinde farklı dikim sıklıklarının virginia (Sun-Cured) tütününün verim verim komponentleri ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 6(4): 852-865.
- Wolf, B., 1971. The determination of boron in soil extracts, plant materials, composts, manures, water and nutrient solutions, *Soil Science and Plant Analysis*, 2: 363-374.
- Yang, T.Z., Lu, L.M., Xia, W., Fan, J.H., 2007. Characteristics of potassium-enriched, fluecured tobacco genotype in potassium absorption, accumulation, and in-ward potassium currents of root cortex. *Agricultural Sciences in China*, 6: 1479–1486.
- Xu, Z.C., Li, D.D., Bi, Q.W., Yin, Y., Xing, X.J., Zhang, X.B., 2008. Relationship between chlorine content in flue-cured tobacco leaf and main volatile aroma components as well as sensory evaluation. *Acta Tabacaria Sinica*, 5: 27–32
- Zong, J.J., He, X., Lin, Z.L., Hu, M.Y., Xu, A.C., Chen, Y., Zhao, G.K., Hu, B.B., Zou, C.M., 2020. Effect of two drying methods on chemical transformations in flue-cured tobacco. *Drying Technology*, 1–9.

Atf Şekli: Ekren, S., Özmen, K., 2025. Tütün (*Nicotiana tabacum* L.) Bitkisinde Bor Elementinin Dağılımı ve Yaprak Kalitesine Etkisi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(4): 694–703.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17787285>.

To Cite: Ekren, S., Özmen, K., 2025. Distribution of Boron Element in Tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) Plants and Its Effect on Leaf Quality. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(4): 694–703.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17787285>.
